

MAXSUS HUQUQDAN MAHRUM ETISH JAZOSINI IJRO ETISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISHGA OID TAKLIFLAR

Qushboqov Shohrux Xasan o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi, kapitan
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14762320>

Yurtimizda qo'llanilish doirasi juda keng jazo turlaridan hisoblangan ham asosiy ham qo'imcha jazo hisoblanagan **maxsus huquqdan mahrum etish jazosi** - muayyan shaxsni unga berilgan maxsus huquqdan (transport vositalarini boshqarish huquqidan, ov qilish huquqidan) mahrum qilish chorasi jinoyat ishlari bo'yicha tuman (shahar) sudi tomonidan uch yilgacha muddatga qo'llaniladi. Bunday huquqdan mahrum qilish muddati o'n besh kundan kam bo'lmasligi kerak¹.

Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga ko'ra, **maxsus huquqdan mahrum etish jazosi** - ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan jismoniy shaxsni ilgari unga berilgan maxsus huquqdan mahrum qilish Rossiya Federatsiyasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining Maxsus qismi moddalarida nazarda tutilgan hollarda ushbu huquqdan foydalanish tartibini qo'pol ravishda yoki muntazam ravishda buzganligi uchun belgilanadi. Jismoniy shaxsni ilgari berilgan maxsus huquqdan mahrum qilish ushbu Rossiya Federatsiyasining ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining Maxsus qismi moddalarida nazarda tutilgan hollarda ushbu huquqdan foydalanish tartibini buzganlik uchun tayinlangan boshqa ma'muriy jazoni ijro etishdan bo'yin tovlaganlik uchun, maxsus huquqdan foydalanishga doir ijro ishi yuritish to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilangan vaqtinchalik cheklovni buzganlik uchun ham belgilanadi. Maxsus huquqdan mahrum qilish sudya tomonidan tayinlanadi².

Ukraina qonunchiligiga ko'ra, **maxsus huquqdan mahrum etish jazosi** - (transport vositalarini boshqarish huquqidan, ov qilish huquqidan) mahrum qilish ushbu huquqdan foydalanish tartibini qo'pol ravishda yoki muntazam ravishda buzganligi uchun uch yilgacha bo'lgan muddatga qo'llaniladi. Transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish ushbu vositalardan nogironligi tufayli foydalanayotgan shaxslarga nisbatan qo'llanilishi mumkin emas, alkogolli

¹ O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. [Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-97664>. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

² Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Elektron manba: https://www.consultant.ru/document/cons_docLAW_34661/9cf294af23d28d29114e0388f056dd9916959846/. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

ichimlikdan, giyohvandlik ta'siridan yoki boshqa tarzda mast holda boshqarish hollari bundan mustasno³.

Qozog'iston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, **maxsus huquqdan mahrum qilish jazosi** - muayyan shaxsga berilgan maxsus huquqdan mahrum qilish sudya tomonidan qo'llaniladi. Maxsus huquqdan mahrum qilish muddati bir oydan kam va ikki yildan ortiq bo'lishi mumkin emas. Shuningdek, transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish muddati olti oydan kam va o'n yildan ortiq bo'lishi mumkin emas⁴.

Ushbu davlatlar qonunchiligini o'rganar ekanmiz, maxsus huquqdan mahrum qilish jazosi muddatlarini o'ziga jalb etdi. Hozirgi kunda avtohalokatlarning asosiy sababi mast holatda transport vositasini boshqarish bo'lganligi sababli maxsus huquqdan mahrum qilish jazosi muddatini 3-yildan 10-yil muddatga uzaytirishni taklif etamiz.

Shuningdek, qonunchiligimizda **maxsus huquqdan mahrum qilish jazosini** faqat 28-moddada ko'rsatilgan xollarda emas balki *boshqa ma'muriy jazoni ijro etishdan bo'yin tovlaganlik uchun, ushbu Kodeksning Maxsus qismida nazarda tutilgan hollarda, maxsus huquqdan foydalanishga doir ijro ishi yuritish to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilangan vaqtinchalik cheklovni buzganlik uchun ham* qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Bundan tashqari, mazkur moddaning 2-qismida ko'rsatilgan "Nogironligi sababli transport vositalaridan foydalanadigan shaxslarga nisbatan transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish chorasi qo'llanilishi mumkin emas, ushbu Kodeks 128³-moddasining beshinchi qismida, 128⁴-moddasining uchinchi qismida, 131-moddasining birinchi qismida, 136-moddasining birinchi qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etilgan hollar bundan mustasno" degan qismiga yurtimizda jazolarni liberallashtirish siyosatini inobatga olib, **"tirikchilik manbai haydovchilik bo'lgan shaxslarga"** degan so'zlarni qo'shishni taklif etamiz.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 28-moddasining 1 va 2-qismlari quyidagi tahrirda bayon etish taklif etiladi:

"Muayyan shaxsni unga berilgan maxsus huquqdan mahrum qilish chorasi transport vositalarini boshqarish huquqidan, ov qilish huquqidan *shuningdek, boshqa ma'muriy jazoni ijro etishdan bo'yin tovlaganlik uchun, ushbu*

³ Кодекс Украины Об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://pravoved.in.ua/section-kodeks/34-kuoap.html> Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

⁴ Кодекс Республики Казахстан Об административных правонарушениях [Elektron manba: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235>. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

Kodeksning Maxsus qismida nazarda tutilgan hollarda, maxsus huquqdan foydalanishga doir ijro ishi yuritish to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilangan vaqtinchalik cheklovni buzganlik uchun ham qo'llaniladi. Ushbu jazo jinoyat ishlari bo'yicha tuman (shahar) sudi tomonidan o'n yilgacha muddatga qo'llaniladi. Bunday huquqdan mahrum qilish muddati o'n besh kundan kam bo'lmasligi kerak

Nogironligi sababli transport vositalaridan foydalanadigan hamda tirikchilik manbai haydovchilik bo'lgan shaxslarga nisbatan transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish chorasi qo'llanilishi mumkin emas, ushbu Kodeks 128³-moddasining beshinchi qismida, 128⁴-moddasining uchinchi qismida, 131-moddasining birinchi qismida, 136-moddasining birinchi qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etilgan hollar bundan mustasno".

O'zbekiston Respublikasi MJtKning 28-moddasida belgilangan hollarda, ya'ni transport vositalarini alkogolli ichimlikdan, giyohvandlik vositasi ta'siridan mast bo'lgan holda yoki o'zgacha tarzda mast bo'lgan holda boshqarish hollari, mastlik darajasini belgilangan tartibda aniqlashdan bo'yin tovlash, shuningdek, o'zlari ishtirokchi bo'lgan yo'l-transport hodisalari sodir etilgan joydan ketib qolish holatlarida nogironlarga ham mazkur jazo chorasi qo'llaniladi.

Ushbu jazo shaxslarga nisbatan qo'llanilishi yillar kesimida quyidagicha o'z aksini topadi:

- 2020-yilda **22.870 ta** shaxsga;
- 2021-yilda **31.713 ta** shaxsga;
- 2022-yilda **27.611 ta** shaxsga;
- 2023-yilda **24.865 ta** shaxsga;
- 2024-yilning birinchi yarmida **11.139 ta** shaxsga qo'llanilgan.

Shundan qo'shimcha jazo sifaida:

- 2020-yilda **21.741 ta** shaxsga;
- 2021-yilda **29.543 ta** shaxsga;
- 2022-yilda **26.144 ta** shaxsga;
- 2023-yilda **23.575 ta** shaxsga;
- 2024-yilning birinchi yarmida **10.477 ta** shaxsga qo'llanilgan.

Asosiy jazo sifatida:

- 2020-yilda **1.129 ta** shaxsga;
- 2021-yilda **2.170 ta** shaxsga;

- 2022-yilda **1.467 ta** shaxsga;
- 2023-yilda **1.290 ta** shaxsga;
- 2024-yilning birinchi yarmida **662 ta** shaxsga qo'llanilgan⁵.

Maxsus huquqdan mahrum etish ko'pincha yo'l harakati qoidalarini va transportdan foydalanish qoidalarini qo'pol ravishda buzganliklari uchun transport vositalarining haydovchilariga nisbatan qo'llaniladi.

Harakat xavfsizligini ta'minlashning ta'sirchan vositasi bo'lgan transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etish mazkur huquqlarni ma'lum darajada cheklash bilan bog'liq jazo chorasini hisoblanadi. Bunday ma'muriy jazo chorasini qo'llash asosiy kasbi haydovchilik bo'lgan shaxslar uchun muayyan muddatga mutaxassisligi bo'yicha ishlash, havaskor haydovchilar, shaxsiy avtomototransport sohiblari uchun belgilangan muddat davomida o'ziga tegishli transport vositasini boshqarishni taqiqlashga sabab bo'ladi.

Shu bilan birga, **mazkur jazo chorasining amal qilishi** avtomobil, traktor va boshqa o'ziyurar mashinalar, motosikllar va boshqa mexanik transport vositalari, kichik hajmli kemalar haydovchilari sodir etgan qo'pol huquqbuzarliklar uchun ham tatbiq etiladi.

Ov qilish huquqidan mahrum etish asosan quyidagi huquqbuzarliklar yani ov qilishga tegishli ruxsati bo'lmagan holda yoki taqiqlangan joylarda yoxud taqiqlangan muddatlarda, taqiqlangan qurollar yoki usullar bilan ov qilish, shuningdek, ov qilish va baliq tutishning boshqa qoidalarini muntazam ravishda buzganlik uchun nazarda tutilgan:

transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etish to'g'risidagi qaror **ichki ishlar organlarining mansabdor shaxslari** tomonidan;

kema haydovchilarini kichik hajmli kemalarni boshqarish huquqidan mahrum etish to'g'risidagi qaror O'zbekiston Respublikasi **Favqulodda vaziyatlar vazirligi Kichik hajmli kemalar inspeksiyasining mansabdor shaxslari** tomonidan;

ov qilish huquqidan mahrum etish to'g'risidagi qaror ov qilish qoidalariga rioya etilishi ustidan **davlat nazorati olib boruvchi organlarning mansabdor shaxslari** tomonidan ijro etiladi.

Maxsus huquqdan mahrum qilish muddati o'tgach, shuningdek bu muddat MJtKning 343-moddasiga muvofiq qisqartirilgan taqdirda, ushbu jazo chorasiga

⁵ Jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning 2024 yil 1-yarmidagi faoliyat yakunlarining asosiy ko'rsatkichlari [Elektron manba: <https://stat.sud.uz/>. Murojaat vaqti: 10.02.2024 y].

tortilgan shaxsga undan olib qo'yilgan hujjatlar belgilangan tartibda qaytarib beriladi.

Transportni boshqarish huquqidan mahrum etilgan haydovchi haydovchilik guvohnomasini topshirishdan bosh tortganda, bu huquqdan mahrum etish muddati guvohnoma olib qo'yilgan kundan boshlab, lekin qaror chiqargan organ belgilagan mahrum etish muddati tugashidan kechiktirmasdan hisoblanadi.

